

РОЛЬ ПРИЛОЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Республика Узбекистан Ферганская область
Узбекистанский район город Яйпан школа №1
Учительница русского языка и литературы
Собирова Мухайё Абдухалимовна

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются роль приложение в современном русском языке.

Ключевые слова: *Второстепенный член предложения, надежная форма, Значение приложения, Подчинение приложения, определение, число существительных, второстепенные члены.*

Приложение – определение, выраженное существительным или словосочетанием в роли существительного. Приложение содержит какие-то дополнительные сведения, так или иначе характеризующие определяемое слово с точки зрения качества, свойства предмета, социальной принадлежности, возраста, национальности, профессии.

Узнаем, что такое приложение в русском языке и как оно подчёркивается в предложении.

В распространенном предложении, кроме подлежащего и сказуемого, составляющих его грамматическую основу, имеются второстепенные члены:

- ✓ определение
- ✓ дополнение
- ✓ обстоятельство.

Второстепенный член предложения, который заключает в себе второе наименование предмета, обозначенного определяемым

существительным (студент-филолог, Москва-река, собака Шарик) - это приложение. Оно выступает только в аппозитивных словосочетаниях. Подчиненный член таких словосочетаний - приложение — не только называет тот же предмет, который обозначен главным словом, но и поясняет это слово. Отношение приложения к характеризуемому слову определяется их семантикой. Приложение обозначает "свойство-качество или родовой признак господствующего слова" [1].

Подчинение приложения определяемому слову формально не выражается, поэтому говорить о согласовании приложения с определяемым словом нет оснований. Во-первых, в словосочетаниях с приложением (аппозитивных) может не совпадать род или число существительных (женщина-космонавт, совхоз "Бронницы" и т.п.). Во-вторых, существительное по своим грамматическим свойствам не принадлежит к согласуемым словам. В-третьих, приложение может иметь, наряду с другими, и форму именительного падежа, а именительный падеж (существительного) по своей природе не призван выражать зависимость. Связь приложения с определяемым словом точнее было бы называть не согласованием, а аппозицией.

В традициях школьной грамматики принято считать приложение разновидностью определения. Однако для этого нет оснований. Значение приложения трудно подвести под понятие признака, даже если в функции приложения употребляется существительное с экспрессивно-качественным, характеризующим содержанием. Например: Но и в светлый день победы вспомним, братцы, за беседой про солдат а-сироту (Тв.); В окна беззаботно входил черноморский бродяга-ветер (Пауст.) — приложения бродяга, сирота, хотя и близки по семантике к качественным прилагательным, обладают категориальным значением предметности, они более самостоятельны, автономны в сравнении с соответствующими определениями-прилагательными. Совпадение в падежной форме

приложения с определяемым словом исключает возможность выражения признака через посредство другого предмета, как это имеет место в несогласованных определениях.

Значение приложения своеобразно. Предметно-номинативный план сочетается в нем с элементами характеристики, оценки, уточнения, добавления по отношению к определяемому слову.

В аппозитивном сочетании двух нарицательных существительных функцию приложения выполняет то, которое обладает качественно-оценочным значением (бродяга-ветер, солдат-сирота) или относится к определяемому, как вид к роду: И речушка — неглубокий, родниковый ручеёк — шевелит травою осокой у его разутых ног (Тв.); К нему нередко приезжали таинственные люди, они все держались, как актёр бытрагики, которым случайно пришлось играть роли простаков (М. Г.).

В аппозитивных сочетаниях нарицательного и собственного имен правила установления синтаксической функции их сформулированы с учетом характера имени собственного, роли его в обозначении предмета наряду с именем нарицательным.

Личные имена людей являются основными наименованиями, они играют роль определяемого члена, при этом нарицательные имена характеризуют лицо по полу, возрасту, профессии, роду занятий, социальному положению и т.д. и являются приложениями: Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы (Ч.).

Другие собственные имена (названия городов, рек, кораблей, газет и т.д., клички животных) в сочетании с нарицательными именами выражают уточнение, пояснение, выделение и выполняют функции приложения: Иногда в порт забредали уличные торговцы, и Карцев — секретарь морской газеты "Маяк" - удивлялся, слушая их диковинные выкрики (Пауст.); Вечером в порт вошёл английский пароход "Песнь Оссиана" (Пауст.); Однажды чёрный кот Степан сидел, как всегда, на

крыльце и } не торопясь, умывался (Пауст.).

Список литературы:

1. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М. 1941. С. 279.
2. https://studme.org/81257/dokumentovedenie/predlozheniya_oslozhnennye_obosoblennymi_chlenami
3. <https://ruskiiyazyk.ru/sintaksis/prilozhenie.html>